

**МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ
МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ**

Сафарова Нафиса Сулаймоновна

Ассистент кафедры Медицинской химии Бухарского государственного медицинского института

E-mail: safarova.nafisa@bsmi.uz

АННОТАЦИЯ

Роль дидактических средств в повышении интереса студентов медицинских вузов к химии и в объяснении места этого предмета в их профессиональной работе неопределима. Для повышения эффективности использования дидактических средств на практических занятиях важно знать виды дидактических средств и методы их применения. В статье представлена подробная информация о методологии и типах используемых дидактических средств, а также об их роли в развитии внимания учащихся. Также приведены примеры дидактических средств.

Ключевые слова: дидактические игры и средства, работа с текстом, иллюстрированные приложения, табличные дидактические средства, головоломки.

**METHODOLOGY OF USING DIDACTIC MEANS AT LESSONS OF MEDICAL
CHEMISTRY**

Nafisa Safarova Sulaymonovna

Assistant of the Department of Medical Chemistry, Bukhara State Medical Institute

SUMMARY

The role of didactic tools in increasing the interest of medical students in chemistry and in explaining the place of this subject in their professional work is invaluable. In order to increase the effectiveness of the use of didactic means in practical classes, it is important to know the types of didactic means and methods of their application. The article provides detailed information about the methodology and types of used didactic means, as well as their role in the development of students' attention. Examples of didactic aids are also given.

Key words: didactic games and tools, work with text, illustrated applications, table didactic tools, puzzles.

Введение. Одной из основных целей медицинского образования является подготовка медицинских работников с хорошей клинической компетентностью и навыками социального общения. Потому что наличие и гармония этих качеств играет очень важную роль в решении сложных проблем со здоровьем. Медицинская химия, предмет, изучаемый в медицинских вузах, как будто играет роль «злодея», который запугивает студентов своей обширной информационной базой. Фогель (1993) говорит, что каждый предмет в университете претендует на роль важнейшей части медицины и предъявляет такие требования к студентам, что в конце концов студент задается вопросом: «А нужен ли мне этот предмет на самом деле?» [1].

Наряду с такими проблемами среди студентов все большую актуальность приобретает «болезнь» дефицита внимания, которая стала одной из важнейших проблем последнего десятилетия. Внимание является важнейшим звеном познавательных процессов и, несомненно, участвует в организации познавательной деятельности учащихся, обеспечивая

«ориентацию в окружающей действительности и отбор содержания сознательного опыта человека» [2].

Внимание – это процесс и состояние готовности субъекта к восприятию существенной информации и выполнению поставленных задач [3]. Большое количество научных работ, посвященных проблемам роли внимания в воспитании детей, выполнено отечественными и зарубежными учеными: Т. Рибо, Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожье, А.Н. Леонтьев, С.П. Рубинштейн, В. Вундт. Русский психолог Н.Ф. Добрынин подчеркивает, что внимание — это специфический вид психической деятельности, проявляющийся в процессе выбора и осуществления той или иной деятельности [4].

Изучаются следующие характеристики внимания:

Концентрация внимания — это способность человека сосредотачиваться на главном в своей деятельности, отвлекаясь на все, что выходит за рамки поставленной задачи.

Способность поддерживать внимание, сохранять сосредоточенное внимание в течение достаточного количества времени, необходимого для выполнения определенной деятельности, а также противостоять отвлекающим факторам и случайным помехам в ходе деятельности.

Объем внимания характеризуется количеством объектов, которые можно воспринимать одновременно с одинаковой ясностью и точностью.

Распределенное внимание — это свойство, связанное со способностью успешно выполнять (комбинировать) два или более различных видов деятельности (несколько действий) одновременно.

Переключение внимания проявляется в осознанном переходе субъекта от одного вида деятельности к другому, от одного действия к другому. Этот шаг может быть предпринят в рамках осознанной поведенческой программы или из-за необходимости заняться новой деятельностью в ответ на меняющиеся обстоятельства или в рекреационных целях.

Поэтому, поскольку каждая характеристика и изменение внимания представляют собой уникальный процесс, нам необходимо их изучать и уметь правильно их направлять, чтобы учащиеся могли получать качественные знания.

Во многих работах исследовались коренные причины таких взглядов и рекомендовалось использование дидактических игр в качестве оптимального решения.

Развитие дидактических игр как педагогического метода было обусловлено возникновением интереса к игровой деятельности, а точнее, к ее влиянию на детей, со стороны педагогов-практиков, которые видели огромные возможности развития, основанные на игре [5].

Материалы и методы: проведение анкетирования преподавателей и студентов медицинских вузов; изучить и проанализировать заблуждения, которые возникают у студентов относительно различных химических законов и процессов при преподавании медицинской химии; определение оптимального времени проведения дидактических игр учащимися во время урока; Выявить способы формирования интегративных связей в содержании заданий.

Использование дидактических игр в процессе обучения повышает интерес учащихся к изучению науки и создает новые условия для понимания химии; Дидактические материалы обогащают содержание предмета, что позволяет модернизировать химическое образование в

медицинских вузах и вывести развитие профессиональных навыков студентов на качественный уровень.

Ниже представлена методика обучения по теме «Нуклеиновые кислоты» с использованием дидактических материалов.

Данный вид обучения представляет собой практический семинар, который в основном закрепляет знания, полученные на теоретическом обучении. При этом эффективно используется один из методов, активизирующих внимание учащихся и увеличивающих его объем, - «Работа с текстом».

Найдите пропущенные слова в тексте.

Клетки содержат... различные типы нуклеиновых кислот. Эти биополимеры состоят из мономеров, таких как.... Каждый мономер состоит из ..., ..., Эти компоненты соединены друг с другом ... связями. Молекула ДНК содержит следующие азотистые основания.... Молекула РНК содержит следующие азотистые основания... Для того чтобы пиримидиновые основания образовали комплементарную пару, они должны находиться в ... (лактамом) таутомерном состоянии, в противном случае произойдет мутация. Проект «Геном человека» начался в ... (1990 г.) и возглавлялся известным ученым ... (Джеймсом Уотсоном).

А также, игра «Что изменилось?» Раздается лист с вопросами. Он предоставит полную информацию. Студенты пытаются запомнить информацию в течение двух минут. Затем учащимся раздается чистый лист. Студенты пытаются заполнить его информацией, которую они помнят.

Заполните таблицу соответствующей информацией

Тип НК	Местонахождение в клетке	Нуклеотиды	
		Углеводы	Азотистые основания

В следующем задании вам будет предоставлена возможность выбрать правильный вариант из двух предложенных:

Выберите правильный ответ.

1. Мономеры нуклеиновых кислот (аминокислоты, нуклеотиды)
2. Каковы компоненты нуклеозида? (аминокислота, азотистое основание, фосфорная кислота, углевод)
3. Кто открыл правило дополнительности? (Уотсон, Чаргафф)
4. Какова структура ДНК? (1 цепь, двойная спираль)
5. В каком таутомерном состоянии существуют пиримидиновые основания в цепи нуклеиновой кислоты? (актам, лактим)
6. Каким азотистым основанием ДНК отличается от РНК? (тимин, урацил)

Еще одна интересная и подходящая для групповой работы дидактическая игра — «Кот в мешке». В этом случае каждая группа выбирает вопрос определенной сложности из набора соответствующих вопросов. Если ответ правильный, он/она получает соответствующий балл.

«Кот в мешке»

Биополимеры

Белки	10	20	30
Углеводы	10	20	30
Нуклеиновые кислоты	10	20	30
Биополимеры в медицине	10	20	30

Белки:

10. Сколько различных аминокислот в основном встречается в живых организмах? (В основном 20 типов)

20. Дайте систематическое название глицину. (2-аминоэтановая кислота)

30. Приведите пример ароматических аминокислот? (Фенилаланин, тирозин)

Углеводы:

10. Почему организм человека не может переваривать целлобиозу? (Поскольку в организме человека нет фермента, расщепляющего целлобиозу – β -глюкозидазы)

20. Из каких моносахаридов состоит молекула лактозы? (D-галактопираноза и D-глюкопираноза)

30. Как называется гидроксильная группа полиацеталя? (гликозид)

Нуклеиновые кислоты

10. Кто и когда открыл двойную спираль ДНК? (Открыто Дж. Уотсоном и Ф. Криком в 1953 году)

20. Какие части цепи нуклеиновой кислоты соединяют фосфодиэфирные связи? (связывает остатки углеводов в молекуле)

30. Какой таутомер тимина может образовывать комплементарную пару с аденином? (Лактамная форма)

Биополимеры в медицине

10. Как называется биополимер, впервые обнаруженный в ядре клетки? (Нуклеиновая кислота)

20. Назовите первый полипептид, синтезированный в лаборатории. Его используют для остановки кровотечения и стимуляции сокращений матки. (Окситоцин)

30. Благодаря каким свойствам гиалуроновая кислота применяется в косметологии? (сохраняет влагу в коже, препятствует проникновению бактерий)

Результаты. Мы пришли к выводу, что вышеперечисленные дидактические средства способны привлечь внимание учащихся и сосредоточить их на усвоении основного содержания урока. Этот эксперимент также показал свои результаты в пилотных испытаниях [6].

1. Для того чтобы учащиеся в ходе урока в полной мере усвоили знания и смогли применить их на практике, учителю необходимо отказаться от метода «доставки информации»;

2. Первый шаг в правильной организации урока — привлечь внимание учащихся и объяснить им, что знания, которые они сегодня изучают, очень важны. Для этого вам необходимо найти интересную информацию в рамках темы и донести ее до ученика

уникальным способом. Например, «Хотели бы вы иметь своего собственного клона?» (На тему нуклеиновых кислот) или «Почему, по вашему мнению, у людей, живущих на Аляске, самый низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний?» (На тему липидов).

3. Текстовые вопросы играют очень важную роль в заданиях PISA, используемых для проверки знаний школьников. Потому что именно по текстовому вопросу можно определить, насколько развито внимание. Применение этого опыта к студентам университетов также полезно.

Эти результаты побудили пересмотреть задания, используемые при преподавании медицинской химии, и обогатить их содержанием, способствующим развитию внимания.

Вывод: Мы предложили следующие решения для преподавателей, которые хотят помочь студентам не только повысить свою компетентность за счет использования соответствующих навыков и квалификаций, но и развить их творческие способности и критическое мышление в рамках химии и других клинических дисциплин.

1. Организовать дидактические игры по темам и сформировать их таким образом, чтобы исправить некоторые заблуждения (стереотипы), сформировавшиеся в сознании учащихся;
2. Распределите задания такого рода от простых к сложным и давайте их в количестве от одного до пяти в течение урока;
3. Установите лимит времени на выполнение заданий — не более 10–12 минут;

Литература:

1. Rangachari P. K. Basic sciences in an integrated medical curriculum: the case of pharmacology //Advances in Health Sciences Education. – 1997. – Т. 2. – С. 163-171.
2. Алюханова Е.М. Развитие произвольного внимания у старших дошкольников// Научное отражение. 2019.№4 (18). — С. 5–6.
3. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – 4-е изд., расширенное. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 811 с
4. Лебедева М. А., Иванова В. А. Развитие внимания у детей старшего дошкольного возраста //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – №. 12-9. – С. 1704-1706.
5. Тупикина Д. В., Мартынова Н. В., Гурьянова И. В. Дидактические игры как средство развития внимания детей старшего дошкольного возраста //Современное педагогическое образование. – 2018. – №. 3. – С. 98-102.
6. Safarova N. S. Some ways to increase the educational and conscious activity of students of medical institutes in chemistry classes //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 2020.